

PESQUISAS ORIGEM-DESTINO: APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA.

Megan Fratoni Ribeiro¹
Ana Luiza Favarão Leão²
Milena Kanashiro³

Resumo

A mobilidade urbana é crucial para a qualidade de vida dos cidadãos e impacta na exclusão socioespacial. Para alcançar a acessibilidade universal, objetivo da Política Nacional de Mobilidade Urbana, é imprescindível uma mudança no planejamento urbano, considerando aspectos socioeconômicos. A pesquisa Origem-Destino (OD) surge como ferramenta essencial para subsidiar decisões baseadas em demandas populacionais. Esta pesquisa objetivou analisar pesquisas OD, identificando padrões de utilização, especialmente na caracterização populacional. Foi realizado um estudo de caso, levantando 109 pesquisas OD que baseiam Planos de Mobilidade Urbana dos municípios e sistematizando, nas 12 disponíveis, as variáveis idade, renda, gênero, raça e deficiências. Os resultados demonstram falta de transparência, com 19% das pesquisas sendo disponibilizadas, predominância de pesquisas metropolitanas (66%) e grande divergência metodológica, com diferentes padrões e variáveis socioeconômicas abordadas. As variáveis idade, gênero e renda foram mais abordadas, com apenas 1 município (8%) não considerando renda. Em contrapartida, 41.67% das pesquisas OD não abordam deficiências e nenhuma considera raça. Conclui-se que a ausência de uma abordagem padrão leva a representações incompletas da diversidade populacional brasileira e compreensões limitadas dos padrões de mobilidade, resultando em políticas que não reconhecem demandas específicas dessas populações e dificultam o acesso à cidade especialmente para grupos marginalizados.

Palavras-chave: Planejamento urbano, plano de mobilidade urbana, pesquisas origem-destino.

Abstract

Urban mobility is crucial for citizens' quality of life and impacts socio-spatial exclusion. To achieve universal accessibility, objective of the National Urban Mobility Policy, a change in urban planning is essential, considering socioeconomic aspects. Origin-Destination (OD) research emerges as an essential tool to support decisions based on population demands. This research aimed to analyze OD research, identifying patterns, especially in population characterization. A case study was carried out, surveying 109 OD surveys that based Municipal Urban Mobility Plans and systematizing, in the 12 available, the variables age, income, gender, race and disabilities. The results demonstrate a lack of transparency, with 19% of research being available, a predominance of metropolitan research (66%) and great methodological divergence, with different patterns and socioeconomic variables addressed. The variables age, gender and income were more frequently addressed, with only 1 municipality (8%) not considering income. In contrast, 41.67% of OD surveys do not address disabilities and none consider race. In conclusion, the absence of a standard approach leads to incomplete representation of Brazilian population diversity and limited understanding of mobility patterns, resulting in policies that do not recognize the specific demands of these populations and hinder access to the city, especially for marginalized groups.

Keywords: Urban planning, urban mobility plan, origin-destination surveys.

1. INTRODUÇÃO

A mobilidade nas cidades é fator determinante na qualidade de vida dos cidadãos (1). O modelo atual de planejamento e gestão da mobilidade urbana, que direciona seu foco e investimentos para a fluidez do trânsito de

¹Universidade Estadual de Londrina, <https://orcid.org/0009-0007-4559-7620>, megan.fratoni.ribeiro@uel.br

² Londrina, PR, Br, <https://orcid.org/0000-0002-08914-0937>, analuzafavarao@gmail.com

³ Universidade Estadual de Londrina, <https://orcid.org/0000-0002-8796-4237>, milena@uel.br

automóveis, reforça uma dependência pelos veículos individuais motorizados e um ciclo insustentável de demanda por espaço (2). Além dos impactos na poluição atmosférica, visual e sonora (3), esse modelo está relacionado ao aumento dos congestionamentos, das fatalidades no trânsito, do tempo de deslocamento e do aumento do sedentarismo entre a população, à medida que desestimula o uso de modais ativos (4).

Faz-se necessária uma mudança no sistema de mobilidade urbana brasileiro, com uma nova concepção das políticas alinhadas ao desenvolvimento sustentável, com objetivo final de que todos os cidadãos tenham acesso aos bens e serviços da cidade, gerando o menor impacto possível ao meio ambiente (5). Adotar essa mudança de perspectiva acarreta abordar critérios antes desconsiderados no tema da mobilidade urbana. É necessário ampliar o foco para além do tráfego veicular e na infraestrutura rodoviária e voltar-se também para questões sociais, políticas, econômicas e ambientais, condicionantes da mobilidade urbana (1).

Nesse contexto, em 2012, é instituída a Lei Federal nº 12.587, que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com objetivo de contribuir para o enfrentamento do quadro insustentável da mobilidade nas cidades brasileiras. A lei busca impulsionar um planejamento urbano que promove o desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar da população de maneira sustentável e inclusiva (6). Entre as diretrizes definidas pela PNMU estão: o desenvolvimento sustentável, a equidade no transporte público, e a acessibilidade universal ao sistema de mobilidade urbana, principalmente para as pessoas que possuem mobilidade reduzida, visando promover a plena utilização da cidade pela população e diminuir os espaços de exclusão. Além de diretrizes, também foram criados instrumentos de efetivação dessa política, entre eles, o Plano de Mobilidade Urbana (PMU), que passa a ser obrigatório para obtenção de recursos federais para os municípios acima de 20 mil habitantes e outros definidos na lei.

Tendo em vista que compreender a situação atual da mobilidade urbana é essencial para delinear o futuro, uma das etapas na elaboração de um PMU é o diagnóstico. Esta tem como objetivo levantar, sistematizar e analisar dados dos sistemas de mobilidade urbana, gerando um panorama não apenas da dinâmica dos deslocamentos, mas também da sua situação econômica, política, técnica e social. A partir dessa compreensão, a gestão pública pode traçar ações estratégicas promovendo um desenvolvimento real pautado em dados. Nesse sentido, as pesquisas origem-destino (pesquisas OD) são ferramentas chave para um diagnóstico eficiente. Seu propósito é identificar a distribuição espacial e temporal das demandas de deslocamento em uma região ou cidade específica e, se realizadas periodicamente, permitem analisar a evolução da dinâmica de deslocamento da população (1).

De acordo com o Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, existem diversos tipos de pesquisas de origem-destino, cada uma com suas próprias aplicações e resultados específicos, que podem ser adotados a depender dos objetivos e dos recursos disponíveis. Dentre elas, a mais completa e, por consequência, mais dispendiosa, é a pesquisa origem-destino domiciliar, que representa a ferramenta mais importante para o planejamento da mobilidade urbana. Essa pesquisa, se feita abordando o conteúdo mínimo recomendado, oferece uma visão dos principais padrões de

movimentação da população, referentes a um dia útil comum, juntamente ao perfil socioeconômico do entrevistado.

Considerando que indicadores socioeconômicos, como renda, idade, gênero, deficiências, raça, entre outros, são fatores condicionantes da mobilidade urbana (1), estes são essenciais para se traçar um perfil de mobilidade da população. Existe uma relação intrínseca entre as condições sociais das pessoas e sua capacidade de deslocamento nas cidades (1).

A renda afeta diretamente o acesso ao transporte, à medida que indivíduos com rendas mais baixas enfrentam limitações financeiras que limitam seu acesso a transportes individuais e até mesmo ao transporte público. Ainda com relação à população de baixa renda, esses indivíduos tendem a habitar em áreas periféricas, onde a oferta de transporte público é escassa, resultando em longos tempos de deslocamento, dificultando o acesso dessa população à oportunidades como emprego, perpetuando assim a situação excludente a qual está condicionada (7).

A idade é outra condicionante da mobilidade urbana, uma vez que diferentes faixas etárias possuem diferentes capacidades e necessidades de deslocamento. Como exemplo, idosos enfrentam dificuldades com relação a limitações físicas e falta de infraestrutura adequada. Já crianças e adolescentes possuem menor autonomia para se deslocar, dependendo dos pais ou do transporte público, cujas rotas muitas vezes não priorizam suas necessidades (8)

O gênero é uma variável importante na mobilidade urbana, considerando os diferentes padrões de mobilidade desempenhados por mulheres e os desafios encontrados com relação à sua segurança nos espaços públicos em geral. Mulheres tem padrões de mobilidade diferentes dos homens, tendendo a um maior número de viagens curtas com várias paradas, para realizar tarefas relacionadas à manutenção familiar, o que muitas vezes não é considerado no planejamento urbano (9).

No caso das pessoas com deficiência, fatores como acessibilidade física e disponibilidade de transporte adaptado desempenham um papel crucial na mobilidade desses indivíduos, podendo restringir seu acesso a direitos, sejam eles relacionadas ao trabalho, à educação, aos serviços ou ao lazer (10).

Comunidades racializadas, especialmente em contextos de racismo estrutural, tem condições precárias de mobilidade. Como exemplo, a população negra tem sido expulsa da cidade formal no Brasil desde o período colonial, ainda hoje segue sendo relegada à áreas periféricas, onde têm menos acesso a transporte público de qualidade. Isso, somado à violência e à discriminação a qual pessoas negras muitas vezes são submetidas nos sistemas de transporte, dificulta o acesso a oportunidades de emprego, educação e serviços essenciais, perpetuando a segregação socioeconômica (11).

Tendo em vista o estado de vulnerabilidade sociodemográfica na mobilidade atual, o objetivo deste estudo é analisar como estão sendo feitas as pesquisas OD domiciliares que vem baseando os planos de mobilidade urbana brasileiros, com foco nas variáveis de caracterização sociodemográfica da população. Esse entendimento é fundamental para a representatividade nos diagnósticos de mobilidade urbana, possibilitando

assim que os agentes públicos tomem conhecimento de necessidades específicas de diferentes perfis socioeconômicos e que estas possam ser consideradas na elaboração de diretrizes de mobilidade e ações públicas baseadas em dados.

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

A estratégia metodológica do estudo de caso foi escolhida em razão da contemporaneidade do fenômeno estudado e sua intrínseca conexão com o contexto em que se insere (12). A coleta de dados foi realizada por meio de uma pesquisa documental (13), na qual se buscaram exclusivamente documentos de primeira mão, ou seja, dados não submetidos a análises prévias, no caso, os bancos de dados OD e questionários aplicados. Documentos de segunda mão, ou seja, já submetidos a algum tipo de análise, como relatórios de pesquisa, não foram considerados, devido ao intuito de obter uma compreensão direta dos padrões de execução das pesquisas e da obtenção de dados.

Existem diferentes tipos de pesquisa OD realizadas pelos municípios com objetivo de basear Planos de Mobilidade e cada uma possui características distintas. Para este estudo, optou-se por realizar um recorte analisando apenas as pesquisas OD domiciliares, pois este é um dos principais métodos de coleta de dados de mobilidade utilizados mundialmente (14) e possui uma longa tradição no Brasil (15). As pesquisas OD domiciliares são consideradas o padrão ouro por sua abrangência, permitindo traçar tanto padrões de deslocamento quanto perfis socioeconômicos dos entrevistados (1). Adicionalmente, pesquisas conduzidas por meio de entrevistas pessoais tendem a resultar em taxas de resposta mais altas comparadas a entrevistas autoadministradas (16).

2.1 LEVANTAMENTO DAS PESQUISAS E COLETA DE DADOS

Para o levantamento dos dados realizados pelo Grupo de Pesquisa, foram primeiro verificados os municípios brasileiros que realizaram pesquisas OD para basear os diagnósticos de seus planos de mobilidade. Posteriormente foi feita uma filtragem com base na disponibilidade dos dados, buscando sempre documentos de primeira mão como critério.

A pesquisa documental iniciou-se pela planilha disponibilizada pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (SMDRU) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que identifica os municípios brasileiros que reportaram ter elaborado um plano de mobilidade urbana (PMU). Em setembro de 2022, 386 municípios indicaram ter realizado um PMU, contudo, apenas 175 planos (45,3%) estavam acessíveis para consulta.

Dos 175 PMUs consultados, foram identificados 109 municípios brasileiros que afirmaram se basear em pesquisas OD para sua elaboração. Posteriormente foi realizada uma busca por bancos de dados nos domínios digitais das prefeituras desses municípios, nos portais das empresas responsáveis pela execução das pesquisas e, quando necessário, mediante contato via e-mail com os órgãos públicos responsáveis. Dessa investigação,

somente 21 municípios (19,3%) disponibilizaram os dados das pesquisas OD que embasavam suas análises.

Para iniciar a análise das pesquisas OD, foram coletadas e tabeladas informações básicas relativas aos municípios (Código IBGE, Região, Unidade Federativa, nome e ano do plano de mobilidade) e, também, informações sobre as pesquisas OD (ano de realização, tipo de OD, existência de OD complementar, ano de realização da OD complementar, disponibilidade em website).

2.2 REFINAMENTO DAS PESQUISAS

Feito o levantamento inicial das pesquisas OD disponíveis, se seguiram algumas etapas de refinamento para obtenção da amostra final.

A primeira etapa de refinamento consistiu em verificar se as informações básicas para a análise eram disponibilizadas. Tendo em vista que, para cumprir com o objetivo deste estudo, era necessário compreender de que forma os dados das pesquisas OD eram coletados, se fez preciso analisar além dos questionários feitos ao entrevistado, a forma adotada para categorização das respostas.

Houve casos em que o questionário aplicado se encontrava disponibilizado, ou seja, se sabiam as perguntas feitas ao entrevistado, porém, não eram informadas as categorias de resposta consideradas, resultando num entendimento parcial da metodologia. Nesses casos, portanto, a informação foi considerada incompleta e descartada da análise.

Em um segundo momento de refinamento foram excluídas pesquisas OD não domiciliares. Entre os 21 municípios que disponibilizavam dados da sua pesquisa OD, 3 foram excluídos, um por suas informações disponibilizadas serem insuficientes para a análise e dois por suas ODs não serem domiciliares. Observou-se também que seis dos municípios analisados estavam incluídos na mesma pesquisa OD, da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), contando, portanto, como uma só pesquisa. Como resultado das etapas de refinamento, chegou-se a uma amostragem final de 12 pesquisas OD (Figura 01).

Figura 1: Diagrama de Fluxo Metodológico da Amostragem.

A amostra final de doze pesquisas OD inclui quatro de âmbito municipal (Canoas-RS, Londrina-PR, Porto Alegre-RS e Santa Maria-RS) e oito de âmbito metropolitano (São Paulo-SP, Belo Horizonte-MG, Campinas-SP, Curitiba-PR, Recife-PE, Florianópolis-SC, Salvador-BA e Brasília-DF). Com o objetivo de abranger a totalidade das pesquisas OD analisadas, foram levantados os municípios inclusos em cada pesquisa metropolitana. As informações básicas desses municípios, incluindo Código IBGE, região, unidade federativa e nome, foram acrescentadas à planilha, juntamente com a identificação da região metropolitana correspondente.

Por fim, o levantamento final inclui 164 municípios abrangidos pelas doze pesquisas OD. Deste total, quatro municípios realizaram pesquisas OD municipais, oito são sedes metropolitanas e 152 são municípios integrantes das regiões metropolitanas. A distribuição dos 160 municípios que compõem

as regiões metropolitanas, conforme suas respectivas regiões, está apresentada no Gráfico 1.

2.3 SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS

Após o refinamento da amostra final, procedeu-se a uma leitura abrangente das abordagens utilizadas nas pesquisas OD, visando identificar as variáveis investigadas nos questionários e elencar aquelas que seriam analisadas em todas as pesquisas OD, possibilitando posterior comparação entre abordagens.

Stopher e Wilmot, (2006) estabelecem um conteúdo mínimo para os questionários de uma pesquisa OD domiciliar, a fim de obter informações essenciais sobre a viagem, atividade, atributos demográficos e veiculares do domicílio. Segundo eles, a obtenção de uma lista de perguntas essenciais para pesquisas OD possibilitará a criação de um padrão de variáveis e categorias que permitirá uniformidade e, portanto, comparação entre diferentes pesquisas. Neste contexto, o conjunto de perguntas mínimas recomendadas foi dividido em quatro categorias: as perguntas relacionadas ao domicílio, pessoais, e relacionadas aos veículos e às atividades.

Analisando as pesquisas OD que compõem a amostra final deste estudo sob esta perspectiva, as questões de categoria pessoal, ou seja, de caracterização da população, se destacaram, uma vez que cada pesquisa abordava a questão de maneira distinta. Notou-se que cada abordagem considerava diferentes variáveis sociodemográficas para representar os grupos de indivíduos, podendo resultar em entendimentos mais ou menos holísticos da população.

A respeito ainda da caracterização da população, Stopher e Wilmot, (2006) recomendam doze questões mínimas a serem abordadas para este tema, sendo elas: gênero, ano de nascimento, carga horária assalariada, emprego, carteira de motorista, não-mobilidade (motivo de nenhuma atividade externa ter sido realizada), grau de instrução, existência de deficiências e raça. Dentre estas questões mínimas, para o contexto desta análise, foram elencadas para o levantamento as condicionantes idade, gênero, renda, raça e deficiências

com base em sua importância e utilização na caracterização da população nas pesquisas OD da amostragem final.

A fim de possibilitar comparações entre pesquisas conduzidas em diferentes contextos é essencial que questões chave sejam perguntadas da mesma maneira (17). Portanto, buscou-se compreender, não apenas o conteúdo das perguntas, como também a terminologia utilizada para tratar de determinados temas.

Após essa compreensão das diferentes abordagens utilizadas, foi possível sistematizar suas características de forma que permitisse a comparação entre elas. Algumas variáveis foram consideradas como binárias, sim ou não, à medida que a pesquisa considerava, ou não, a categoria em questão. Outras foram divididas em classes de variáveis, como indica a Tabela 1. Após a sistematização, todas as variáveis foram levantadas e tabuladas.

Tabela 1: Caracterização das variáveis levantadas, tipos e suas classes

Caracterização	Tipo de variável	Classes variáveis
O levantamento de peças com deficiência é indicado?	binario	Sim/Não
Qual a terminologia utilizada para se referir a população com deficiência?	3 classes	PCD PNE Limitação de mobilidade
Faz diferenciação entre deficiências?	binario	Sim/Não
Considera pessoas com deficiências temporárias e permanentes?	binario	Sim/Não
Considera pessoas com deficiências físicas?	binario	Sim/Não
Considera pessoas com deficiências auditivas?	binario	Sim/Não
Considera pessoas com deficiências visuais?	binario	Sim/Não
Considera pessoas com deficiências cognitivas?	binario	Sim/Não
O levantamento da idade é indicado?	binario	Sim/Não
Que tipo de dado é levantado para indicar a idade?	3 classes	Quantitativo Categorizado Quantitativo e Categorizado
Se o dado foi categorizado, qual foi o número de categorias utilizadas (faixas etárias)	3 classes	5 Faixas etárias 7 Faixas etárias 13 Faixas etárias
Considera indivíduos abaixo dos 12 anos?	binario	Sim/Não
Considera indivíduos acima dos 65 anos?	binario	Sim/Não
O levantamento de gênero é indicado?	binario	Sim/Não
Qual a terminologia utilizada para se referir à categorização de gênero?	2 Classes	Gênero Sexo
Que categorias de gênero foram aceitas?	2 Classes	Masc/Fem Masc/Fem/Não Declarado
O levantamento da renda populacional é indicado?	binario	Sim/Não
Que tipo de dado é levantado para indicar a renda?	2 classes	Quantitativo Categorizado
Se o dado foi categorizado, qual foi o número de categorias utilizadas (faixas de renda)	5 classes	5 Faixas de renda 6 Faixas de renda 7 Faixas de renda 8 Faixas de renda 11 Faixas de renda
Considera indivíduos com renda abaixo de um salário mínimo?	binario	Sim/Não
Considera indivíduos sem renda?	binario	Sim/Não
Considera indivíduos sem emprego?	binario	Sim/Não
O levantamento de raça é indicado?	binario	Sim/Não

3. RESULTADOS DAS ANÁLISES E DISCUSSÕES

A análise dos dados coletados permitiu traçar padrões de utilização das pesquisas OD como instrumento de apoio ao planejamento urbano. O levantamento permitiu também contemplar o nível de transparência dos municípios, através da disponibilidade dos PMU e pesquisas OD. A análise também reafirma a predominância da OD domiciliar e aponta que ainda há grande divergência metodológica na abordagem de certas características socioeconômicas da população e grande invisibilização de outras.

3.1 PESQUISAS OD EM GERAL

Considerando a importância da pesquisa OD como ferramenta no planejamento e na gestão da mobilidade urbana, pode-se considerar pequena a parcela de municípios que se utilizaram deste instrumento. Dentre os 175 PMUs disponíveis para consulta, 62.3% (n=109) realizaram pesquisa OD. Isso pode ser atribuído ao fato de que a pesquisa é complexa e dispendiosa, o que pode inviabilizar seu uso. Todavia, há estudos recentes, no Brasil e no mundo, que investigam o uso de novas tecnologias, como a aplicação de formulários eletrônicos, para obtenção de dados em pesquisas OD com custos reduzidos (14). Estas opções devem ser estudadas e aprimoradas, a fim de democratizar o instrumento, incentivando também sua realização com maior frequência.

Quanto à disponibilidade de informações para análise, constatou-se uma significativa indisponibilidade de dados online. Entre os 386 PMU identificados na planilha da SMDRU, 211 (54,7%) não estavam acessíveis para consulta. Além disso, dentre as 109 pesquisas OD realizadas, 88 (80,7%) não disponibilizavam seus dados. Esse cenário denuncia uma falta de transparência por parte dos órgãos responsáveis.

Os dados também reafirmam a predominância da OD domiciliar no contexto brasileiro, visto que 86,67% das pesquisas OD disponibilizadas para consulta eram domiciliares. Constatou-se ainda uma presença significativa de pesquisas metropolitanas, que representam 66,7% da amostra final. É importante ressaltar que, ainda que a pesquisa OD metropolitana seja crucial na análise de contextos complexos e com elevado grau de urbanização, é igualmente importante que cada município integrante de uma região metropolitana realize seu próprio plano e, por extensão, sua própria pesquisa OD, já que, um PMU metropolitano, assim como uma OD metropolitana dificilmente seria capaz de contemplar todas as especificidades de cada município integrante (1).

3.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA POPULAÇÃO

Tabela 2: Análise da caracterização socioeconômica da população nas pesquisas OD

	Pesquisas Origem-Destino analisadas											
	BRASILIA/DISTRIT O FEDERAL	RECIFE	SALVADOR	CURITIBA	FLORIANOPOLIS	CANOAS	LONDRINA	PORTO ALEGRE	SANTA MARIA	BELO HORIZONTE	CAMPINAS	SÃO PAULO
Quantitativo												
Categorizado												
Quantitativo e Categorizado												
Não												
Sim												
Não se aplica												
O levantamento da idade é indicado?												
Que tipo de dado é levantado para indicar a idade?												
Se o dado foi categorizado, qual foi o número de categorias utilizadas (faixas etárias)	13	5				7						
Considera indivíduos abaixo dos 12 anos?												
Considera indivíduos acima dos 65 anos?												

	Pesquisas Origem-Destino analisadas											
	BRASILIA/DISTRIT O FEDERAL	RECIFE	SALVADOR	CURITIBA	FLORIANOPOLIS	CANOAS	LONDRINA	PORTO ALEGRE	SANTA MARIA	BELO HORIZONTE	CAMPINAS	SÃO PAULO
Pessoa com Deficiência												
Portador de Necessidades Especiais												
Pessoa com Limitação de Mobilidade												
Não												
Sim												
O levantamento de pessoas com deficiência é indicado?												
Qual terminologia é adotada?												
Faz alguma diferenciação entre deficiências?												
Considera deficiências temporárias e permanentes?												
Considera deficiências físicas?												
Considera deficiências auditivas?												
Considera deficiências visuais?												
Considera deficiências cognitivas?												

	Pesquisas Origem-Destino analisadas											
	BRASILIA/DISTRIT O FEDERAL	RECIFE	SALVADOR	CURITIBA	FLORIANOPOLIS	CANOAS	LONDRINA	PORTO ALEGRE	SANTA MARIA	BELO HORIZONTE	CAMPINAS	SÃO PAULO
Não												
Sim												
O levantamento de raça é indicado?												

	Pesquisas Origem-Destino analisadas											
	BRASILIA/DISTRIT O FEDERAL	RECIFE	SALVADOR	CURITIBA	FLORIANOPOLIS	CANOAS	LONDRINA	PORTO ALEGRE	SANTA MARIA	BELO HORIZONTE	CAMPINAS	SÃO PAULO
Gênero												
Sexo												
Masc/Fem												
Masc/Fem/Não Declarado												
Não												
Sim												
O levantamento de gênero é indicado?												
Qual a terminologia utilizada para se referir à categorização de gênero?												
Que categorias de gênero foram aceitas?												

	Pesquisas Origem-Destino analisadas											
	BRASILIA/DISTRIT O FEDERAL	RECIFE	SALVADOR	CURITIBA	FLORIANOPOLIS	CANOAS	LONDRINA	PORTO ALEGRE	SANTA MARIA	BELO HORIZONTE	CAMPINAS	SÃO PAULO
Quantitativo												
Categorizado												
Não												
Sim												
Não se aplica												
O levantamento da renda populacional é indicado?												
Que tipo de dado é levantado para indicar a renda?												
Se o dado foi categorizado, qual foi o número de categorias	11	7			6	5	6	5		8		
Considera indivíduos com renda abaixo de um salário mínimo?												
Considera indivíduos sem renda?												
Considera indivíduos sem emprego?												

3.2.1 A questão da renda

A condição econômica é um fator determinante na mobilidade, influenciando tanto no volume de viagens quanto na escolha dos modais (1). Uma evidência que corrobora esta afirmação vem da pesquisa OD da Região Metropolitana de São Paulo de 2007, que demonstrou que devido a maior disponibilidade de recursos, pessoas com renda maior realizam mais viagens por dia do que pessoas com renda menor (18).

Essa pesquisa demonstra ainda que a renda é determinante na escolha do modal, sendo o transporte motorizado individual mais utilizado entre as classes de renda mais alta, enquanto a utilização do transporte coletivo cresce entre as classes médias, sendo inacessível à população de baixa renda por conta das altas tarifas. Com relação aos modais ativos, há diferença entre viagens realizadas por pessoas de classes mais altas e baixas: enquanto as pessoas de alta renda tendem a caminhar ou andar de bicicleta por lazer, as de baixa renda o fazem por necessidade, por se tratar de meios acessíveis e de baixo custo (10).

Dentre as 12 pesquisas OD analisadas, como mostra a Tabela 2, apenas a de Santa Maria não indica o levantamento de renda, o que impossibilita o pleno entendimento da influência que os fatores econômicos exercem sobre os padrões de mobilidade neste município, resultando num diagnóstico incompleto.

A maioria das pesquisas que considera a renda (63.6%) utiliza uma abordagem categorizada, ou seja, coletando as informações dentro de diferentes agrupamentos, ou faixas de renda. A categorização é uma forma de simplificar e estruturar a obtenção e análise dos dados, porém pode limitar a compreensão do tema, uma vez que as variações dentro das categorias não são representadas com exatidão, nesse sentido, quanto maior o número de categorias, maior a especificidade dos dados adquiridos.

Ainda em relação ao número de categorias adotadas, a OD da RM de Brasília utiliza o maior número de categorias, com 11, o que resulta em dados mais específicos do que no caso de uma pesquisa que subdivide a renda populacional em menos categorias, como no caso das ODs de Canoas e Porto Alegre, que consideram 5 categorias. O maior nível de exatidão possível, porém, só é atingível através de um levantamento em dados quantitativos, ou seja, registrando o valor exato da renda de cada indivíduo. Essa metodologia é adotada pelas ODs de Salvador, Curitiba, Campinas e São Paulo e resulta num conjunto mais rico de dados, que possibilita a aplicação de uma maior variedade de métodos estatísticos e técnicas de análise.

Um fator intrinsecamente relacionado à renda é a questão do emprego. Além de não receberem um salário digno, pessoas em situação de desemprego, ou trabalhadores subempregados não tem direito à benefícios como o vale-transporte, que garante acesso ao transporte público. Isso posto, uma parcela considerável das pesquisas analisadas não leva em consideração indivíduos sem renda (25%, n=3) e indivíduos em situação de desemprego (33.3%, n=4), essa falta de representatividade reforça padrões de exclusão e dificulta o avanço na democratização do acesso à cidade.

3.2.2 A questão da idade

A idade é outra determinante dos padrões de mobilidade da população, sendo um fator que influencia as atividades geradoras dos deslocamentos e limita o acesso a meios de transporte em função da faixa etária dos indivíduos.

Um exemplo prático de como a idade influencia a mobilidade é dado pela pesquisa OD de 2007 da Região Metropolitana de São Paulo. A pesquisa demonstra que os jovens de 7 a 17 anos são os que mais realizam viagens a pé, principalmente de ida e volta à escola diariamente, o que é relacionado também a outros fatores, como falta de habilitação e renda familiar (18). A pesquisa também indica que os índices de mobilidade mais altos estão na faixa etária entre os 30 e 39 anos, relacionados à viagens de trabalho.

Segundo o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana, as rotas dos serviços de transporte público foram moldadas para atender as necessidades de transporte cotidiano por motivo de trabalho. Como resultado, esses serviços não contemplam, muitas vezes, as necessidades de locomoção das faixas etárias não incluídas no mercado de trabalho, como crianças e idosos. Além disso, a falta de autonomia e o crescente uso de tecnologias avançadas nos sistemas de transporte podem dificultar seu acesso à criança e ao idoso, por isso, foi considerado importante analisar especificamente se as pesquisas OD consideravam essa população.

O levantamento da idade está presente em todas as pesquisas OD analisadas, como mostrado na Tabela 2, a maioria tendo utilizado uma abordagem quantitativa (83.3%, n=10), ou seja, coletando a idade exata dos indivíduos. A inclusão das pessoas abaixo de 12 anos e acima de 65 também estava presente em todas as pesquisas, indicando abordagens abrangentes e uma compreensão geral da importância da idade como variável de análise.

3.2.3 A questão do gênero

A questão do gênero na mobilidade está relacionada às dificuldades enfrentadas pelas mulheres, em especial no transporte público e na caminhabilidade. A questão se relaciona também a um fator ainda muito invisibilizado na discussão a respeito da mobilidade, que é a identidade de gênero (19).

Com relação às mulheres, sabe-se que seus padrões de deslocamentos se diferem aos dos homens devido ao papel que desempenham na sociedade. Os deslocamentos realizados por homens no geral se resumem às idas e voltas ao trabalho, enquanto os deslocamentos das mulheres abrangem, além do trabalho, tarefas ligadas à esfera doméstica, como abastecimento da casa, transporte dos filhos à escola e um grande número de outras atividades pelas quais ficam responsáveis (1).

Deve-se considerar ainda a situação das mulheres grávidas ou com crianças de colo, que sofrem mais com a falta de infraestrutura adequada. A situação da mobilidade feminina é agravada ainda pela violência contra a mulher, à qual ficam expostas sobretudo nas ruas e no transporte público.

Em relação à identidade de gênero, sabe-se que as pessoas que não se enquadram nos padrões cis – heteronormativos sofrem preconceitos e

violências que influenciam seu direito à cidade, conseqüentemente, sua mobilidade, à medida que essas forças sociais implicitamente definem quais zonas da cidade essa população tem acesso. A situação se agrava em especial no caso das mulheres trans negras, que estão sujeitas a várias formas de discriminação e que enfrentam atualmente um grave estado de vulnerabilidade social e econômica (20).

Apesar da situação de vulnerabilidade dessa população ser conhecida e estudada, é notável a ausência do tópico em pesquisas e levantamentos realizados pelas instituições públicas, inclusive nas pesquisas OD. No caso das ODs analisadas, como representado na Tabela 2, 83.3 % das pesquisas (n=10) utilizam o termo “sexo” que, apesar de ser adotado muitas vezes como sinônimo de “gênero”, representa um conceito diferente, sendo geralmente atribuído ao sexo biológico de um indivíduo. Já o conceito de gênero se encontra num processo de consolidação (19), portanto, não foi possível aferir com certeza se as respostas dos entrevistados nas pesquisas analisadas se referem à identidade de gênero ou ao sexo biológico.

Nas pesquisas OD das cidades de Londrina, Canoas e de Porto Alegre, além das categorias “masculino” e “feminino” é também aceita como resposta a opção “Não declarado” a respeito do gênero do entrevistado. Isso pode ser visto como um passo positivo em direção ao reconhecimento da diversidade de identidades de gênero, à medida que permite uma resposta que não se limita à lógica binária cisnormativa e não obriga os respondentes a se encaixarem em categorias que não refletem sua identidade, porém é uma representação ainda muito limitada e não corresponde à realidade da população brasileira.

Há dificuldades relacionadas à coleta dessas informações, por ser considerado um tópico ainda sensível e que necessitaria passar por testes metodológicos para sua abordagem, motivos pelos quais a questão ainda não é amplamente abordada pelos órgãos estatísticos (21). Porém, para que as barreiras enfrentadas por essas pessoas na sua mobilidade diária e suas particularidades possam ser combatidas, são necessários dados e diagnósticos que representem de fato essa população, caso contrário, as necessidades dessa população continuarão a ser omitidas, continuando um ciclo de marginalização e exclusão.

3.2.4 A questão racial

A questão racial é uma das doze questões mínimas recomendadas por Stopher e Wilmot (2006) para caracterizar a população. Sua relação com a mobilidade urbana é um reflexo das desigualdades sociais construídas através da história, uma herança que atualmente ainda coloca a população racializada, principalmente a população negra, numa situação de marginalização e segregação socioespacial.

Isso posto, a não abordagem da questão racial nas pesquisas OD analisadas é particularmente alarmante, como demonstrado na Tabela 2. A exclusão dessa variável sugere um desconhecimento ou desconsideração da relação entre as características raciais da população e suas condições de mobilidade urbana.

A omissão dessa variável nas pesquisas OD impossibilita um diagnóstico que considera as necessidades das pessoas de diversas raças e contribui para

invisibilizar as experiências e desafios enfrentados pelas comunidades racializadas. A falta de representatividade pode resultar em políticas de mobilidade que não atendem adequadamente a todas as comunidades, perpetuando assim a situação de exclusão e desigualdade atual.

3.2.5 A questão das pessoas com deficiência e restrição de mobilidade

Para as pessoas com deficiência e as pessoas com restrição de mobilidade, a falta de infraestrutura urbana adequada e de transporte equipado para suas necessidades restringem sua mobilidade e as nega direitos fundamentais, como o acesso à educação, serviços, lazer e à própria cidade (10).

Mesmo que a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade seja de abordagem obrigatória nos PMU, 41.67% (n=5) das pesquisas OD analisadas não faz nenhum levantamento a respeito das pessoas com deficiência (Tabela 2). Entre as que fazem, notou-se grande variação entre o nível de detalhamento na caracterização dessa população, as pesquisas OD de Salvador e Belo Horizonte se destacam por considerar em seu levantamento o maior número de tipos de deficiências, o que mostra entendimento da grande diversidade existente entre as pessoas com deficiência.

Além de averiguar se a diversidade entre as pessoas com deficiência era considerada, também se analisou a terminologia utilizada nas pesquisas. A questão da terminologia é importante, principalmente com relação a assuntos estigmatizados, pois termos inadequados carregam consigo conceitos ultrapassados, reforçando preconceitos e estereótipos (22). Entre as ODs que fizeram levantamento da população com deficiência, 57,1% (n=4) emprega adequadamente o termo “Pessoa com Deficiência” recomendada pela ONU (23).

O termo “Pessoa com Deficiência” é considerado o mais adequado, pois traz ênfase primeiramente ao indivíduo, não o reduzindo apenas à sua deficiência e, ao mesmo tempo, não buscando mascará-la, como ocorre em expressões como “Portador de necessidades especiais”, utilizada em 28,6% (n=2) das pesquisas analisadas. Ainda em relação à expressão citada, o termo “portador” é inadequado pois não é possível portar-se uma deficiência, sendo essa uma condição existencial do indivíduo (23).

Ainda em relação às terminologias adotadas, a pesquisa OD da Região Metropolitana de Salvador, aborda “Pessoas com Limitação de Mobilidade”, expressão que possui diversas definições e é frequentemente usada para se referir a pessoas com restrição de mobilidade, inclusive em Documentos Técnicos (24).

É importante ressaltar que “Pessoa com Mobilidade Reduzida” e “Pessoa com Deficiência” são expressões que não tem o mesmo significado, embora haja intersecção entre as populações à qual se referem. O termo “Pessoa com Deficiência” representa uma limitação permanente com a qual o indivíduo vive, enquanto a mobilidade reduzida pode ser uma dificuldade de mobilidade temporária e inclui idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e pessoas obesas (25)(26).

Apesar de algumas pesquisas serem mais abrangentes em sua caracterização, poucas consideravam todos os tipos de deficiências - físicas, intelectuais, sensoriais, mentais - e nenhuma apontou deficiência psicossocial, que é também um tipo de deficiência reconhecido pela OMS. Esses dados indicam que ainda não há uma representação satisfatória dessa população no diagnóstico de mobilidade urbana e, portanto, suas demandas não são reconhecidas como deveriam.

3.3 ESPACIALIZAÇÃO DAS CIDADES

A partir do banco de dados de pesquisas OD levantado foi feita uma espacialização, permitindo visualizar e analisar diferentes variáveis abordadas de forma geográfica. Foram mapeados, primeiramente, todos os municípios que declaram ter realizado pesquisas OD no Brasil, seguido dos municípios que efetivamente disponibilizam suas pesquisas. Por fim, analisou-se geograficamente os municípios que abordavam de forma específica as variáveis: gênero, deficiências e renda, objetivando a identificação de padrões e relações espaciais. A espacialização foi feita de forma a representar graficamente cada cidade integrante das regiões metropolitanas, para possibilitar uma visualização mais precisa de sua área de abrangência.

Em relação aos 109 municípios que realizaram pesquisas OD, observou-se um equilíbrio entre a quantidade de pesquisas metropolitanas e municipais, com concentração maior nas regiões Sul e Sudeste, seguidas pelo Nordeste, e poucas no Norte e Centro-Oeste (Figura 2). A respeito dos 21 municípios que disponibilizaram suas pesquisas (Figura 3), notou-se grande predominância das pesquisas metropolitanas e concentração ainda maior nas regiões próximas ao litoral, o que pode se relacionar ao longo processo de consolidação das cidades litorâneas e maior presença de grandes centros urbanos.

Figura 2: Mapa dos municípios que realizaram pesquisas OD no Brasil.

Figura 3: Mapa dos municípios que disponibilizaram suas pesquisas OD.

Com relação à abordagem das variáveis socioeconômicas apenas os municípios de Londrina, Canoas e Porto Alegre, todos localizados na região sul consideraram a opção de gênero não declarado em sua pesquisa.

Com relação à renda, buscou-se averiguar se as pessoas com renda menor que um salário-mínimo e as sem renda estavam sendo consideradas nas

pesquisas OD, constatando-se que a maioria das pesquisas considerava um dos dois fatores, mas, como foi abordado na análise de renda, vários municípios deixaram de considerar esses fatores separadamente. Apesar disso, a abordagem geral dessa variável indica que a renda da população é entendida como uma condicionante relevante para o diagnóstico de mobilidade.

Com relação à abordagem da população com deficiências, percebe-se uma predominância de abordagem por parte das regiões metropolitanas e sem uma concentração espacial. Observa-se também uma abrangência menor em comparação à análise da renda. Isso indica que ainda não há um reconhecimento satisfatório da importância do tópico na elaboração das pesquisas OD.

CONCLUSÃO

Esse estudo objetivou analisar a forma como as pesquisas OD domiciliares tem sido feitas e, especialmente, a maneira como compreende (ou não) a diversidade socioeconômica da população brasileira. Para isso, foi realizado um estudo de caso, cuja coleta de informações se deu através de uma pesquisa documental, que buscou levantar dados a respeito da caracterização das pessoas com deficiência nas pesquisas OD domiciliares.

Os dados obtidos reiteram a importância da transparência no acesso à informação e a necessidade de um processo mais inclusivo no diagnóstico dos planos de mobilidade urbana brasileiros. Foi observada grande discrepância no tratamento das questões socioeconômicas, desde a exclusão completa de variáveis como a raça entre as pesquisas OD, que resulta numa compreensão limitada das necessidades da população, até variáveis amplamente abordadas nas pesquisas, como exemplo da idade, que foi abordada por todas as pesquisas, inclusive considerando crianças e idosos, o que resulta num melhor entendimento das demandas dessa parcela da população.

De forma geral, conclui-se que, embora a questão da renda tenha sido abordada de forma abrangente nas pesquisas OD, muitas desconsideraram pessoas em situação de desemprego e com renda inferior a um salário-mínimo, o que compromete o diagnóstico e exclui uma parcela vulnerável da população. Com relação ao gênero, embora tenha sido considerado em todas as ODs, a questão da identidade de gênero ainda não é normalizada e considerada nas pesquisas. Com relação às deficiências, quase metade das pesquisas analisadas não realiza nenhum levantamento sobre pessoas com deficiência, evidenciando uma falha ao não considerar as barreiras que essa população enfrenta no acesso à cidade. Foi particularmente alarmante a exclusão completa da questão racial nas pesquisas OD analisadas, pois desconsidera as desigualdades raciais que influenciam a mobilidade urbana e contribui para a perpetuação de um ciclo de exclusão socioespacial.

A pesquisa possibilitou contemplar também a profundidade e complexidade da interseccionalidade entre condicionantes da mobilidade que afetam diversas populações, como as pessoas que estão sujeitas a diversas formas de discriminação por fatores como renda, raça, gênero, idade, deficiências e outras condições que comprometem o direito à cidade. É fundamental a compreensão desses fatores, que são parte da diversidade humana, para

que possa haver evolução a caminho de uma cidade inclusiva, onde haja igualdade de acesso a oportunidades, direito fundamental de todas as pessoas.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa de iniciação científica e do Edital CNPq/MCTI/FNDCT N^o 18/2021 - Faixa A e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa de doutorado.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério das Cidades. **Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana**. Brasília, DF: Ministério das Cidades, 2015. Disponível em: <https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSE/planmob.pdf>. Acesso em: 13 maio 2024.
2. CARVALHO, C. H. R. DE. **Mobilidade urbana sustentável: conceitos, tendências e reflexões**. Brasília: Ipea, 2016. (Texto para Discussão, n. 2194).
3. SANTOS, Ederson dos. **O código de trânsito brasileiro na educação ambiental em municípios**. 2014. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2014.
4. SOUTHWORTH, Michael. Designing the walkable city. **Journal of urban planning and development**, v. 131, n. 4, p. 246-257, 2005.
5. MIRANDA, Hellem de Freitas. **Mobilidade urbana sustentável e o caso de Curitiba**. 2010. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010.
6. INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS APLICADAS(Brasil). A Nova Lei de Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. **Comunicados IPEA**, n. 128, 2012.
7. MARICATO, Ermínia. **O Impasse da Política Urbana no Brasil**. Petrópolis: Vozes, 2011.
8. VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. **Transporte Urbano, Espaço e equidade: Análise das Políticas Públicas**. São Paulo: Annablume, 2012.
9. UN-Habitat. **Gender Equality and Urban Development: Research Brief**. Nairobi: 9.
10. ANDRADE, Victor; LINKE, Clarisse Cunha (Ed.). **Cidades de pedestres: a caminhabilidade no Brasil e no mundo**. Babilônia, 2017.
11. DAVIS, Angela Y. **A Liberdade é uma Luta Constante**. São Paulo: Boitempo, 2018
12. YIN, Robert K. **Estudo de Caso-: Planejamento e métodos**. Bookman editora, 2015.
13. GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.
14. RODRIGUES, Samille Cristina; JUNIOR, Orivalde Soares da Silva; BANDEIRA, Renata Albergaria de Melo. **Pesquisa domiciliar de origem-destino: proposta de metodologia de aquisição de dados com baixo custo**. In: CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, REGIONAL, INTEGRADO E SUSTENTÁVEL, 9., 2021, Bauru. Anais eletrônicos [...] cidade de publicação: editora, ano. p. página inicial - página final. Disponível em: <https://pluris2020.faac.unesp.br/Paper1035.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2024.

15. DIOS ORTÚZAR, Juan de. **Travel survey methods in Latin America**. In: Travel survey methods: Quality and future directions. Emerald Group Publishing Limited, 2006. p. 1-18.
16. ZALEWSKI, Andrew et al. **Public Transit Rider Origin-Destination Survey Methods and Technologies**. 2019.
17. STOPHER, Peter R. et al. Household travel surveys: proposed standards and guidelines. In: **Travel survey methods**. Emerald Group Publishing Limited, 2006. p. 19-74.
18. CMSP - Metrô de São Paulo (2008) **Pesquisa origem/destino de 2007**, São Paulo.
19. SVAB, Haydée. **Evolução dos padrões de deslocamento na região metropolitana de São Paulo: a necessidade de uma análise de gênero**. 2016. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
20. DE SOUSA LIMA, Kananda Fernandes. **REAL DIRETO DE IR E VIR: ESTUDO SOBRE A SEGURANÇA DE MULHERES BRASILEIRAS EM SEUS DESLOCAMENTOS**. *Projetar: Revista de Arquitetura e Urbanismo*, v. 1, n. 10, 2020.
21. ESTADÃO CONTEÚDO. **Censo 2022: pesquisas terão perguntas sobre gênero e orientação sexual a partir de janeiro**, diz IBGE. Disponível em: <<https://exame.com/brasil/censo-2022-pesquisas-terao-perguntas-sobre-genero-e-orientacao-sexual-a-partir-de-janeiro-diz-ibge/>>. Acesso em: 15 ago. 2024.
22. BLASKA, Joan. **The power of language: Speak and write using “person first.”. Perspectives on disability**, v. 2, p. 25-32, 1993.
23. SASSAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão: Construindo uma Sociedade para Todos**. Rio de Janeiro: WVA, 2003
24. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9050: **Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.
25. BRASIL. **Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009**. Promulga a convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Brasília, 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 25 mar. 2024.
26. BRASIL. **Lei 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União 2015; 7 jul.

O template utilizado para a elaboração deste relatório foi o da Revista *Arquiteturarevista*.

Link Template: <https://revistas.unisinos.br/index.php/arquitetura/about/submissions>